

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ПРО МОЖЛИВІСТЬ СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
ОСОБОЮ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ
НА ЛІКУВАННІ У ЗАКЛАДІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

Гаврилов Е.В.

Харківський міський нотаріальний округ

До розділу: медичне право.

Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 28 Лют 2020)

Згідно зі ст. 1233 Цивільного кодексу України¹ (далі – ЦК) заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт відповідно до ч. 1 ст. 1234 ЦК має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Закон пов'язує виникнення дієздатності у повному обсязі з досягненням фізичною особою повноліття, а саме віку 18 років. Чинне законодавство України встановлює можливість надання особі повної цивільної дієздатності у разі досягнення нею віку 16 років, яка працює за трудовим договором або зареєстрована як фізична особа-підприємець (займається підприємницькою діяльністю). Також повна цивільна може бути надана фізичній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.

ЦК України передбачає посвідчення заповіту нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, або іншою посадовою, службовою особою. Ч. 1 ст. 1252 ЦК встановлює, що заповіт особи, яка перебуває на лікуванні, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини, або черговим лікарем лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я.

**ON THE POSSIBILITY OF MAKING A WILL
BY A PERSON WHO IS BEING TREATED
IN A HEALTHCARE INSTITUTION**

Gavrylov E.V.

Kharkiv city notarial district

To section: medical law.

Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020)

According to Art. 1233 of the Civil Code of Ukraine¹ (hereinafter - the CC) bequest (will) is a personal order of an individual in case of death. The right to a will in accordance with Part 1 of Art. 1234 of the CC has an individual with full civil capacity. A person who is aware of the significance of his actions and can control them has civil capacity.

The law links the emergence of full legal capacity with the attainment of adulthood, namely the age of 18 years. The current legislation of Ukraine establishes the possibility of granting a person full civil capacity in case of reaching the age of 16, who works under an employment contract or is registered as a natural person-entrepreneur (engaged in entrepreneurial activity). A full civil certificate may also be issued to an individual registered by the child's mother or father.

The CC of Ukraine provides for the certification of a will by a notary or an official of a local self-government body, or another official. Part 1 of Art. 1252 of the CC stipulates that the will of a person undergoing treatment may be certified by the chief physician, his deputy from the medical unit, or a regular physician of a hospital or other inpatient health care institution.

Такий заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складання, особисто підписується заповідачем та посвідчується при свідках (не менше двох).

Such a will is made in writing indicating the place and time of its preparation, personally signed by the testator and certified by witnesses (at least two).

Література

References

1. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV, чинний, зі змінами та доповненнями 19.06.2003-21.07.2020. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

Ключові слова: заповіт, Цивільний кодекс України, правочини у закладах охорони здоров'я.

Keywords: will, Civil Code of Ukraine, legal transactions in health care institutions.

Для цитування: [Гаврилов ЕВ. Про можливість складання заповіту особою, яка знаходиться на лікуванні у закладі охорони здоров'я. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460)), 2020;93(1):58-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460>]

Cite as: [Gavrylov EV. About the possibility of making a will by a person who is being treated in a health care institution. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460)), 2020;93(1):58-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460>]